

RISICO-ANALYSE

EXTERNE FACTOREN EN BLOOTSTELLING	SCORE 1	SCORE 2	SCORE 3	SCORE 4	SCORE 5	Score
1. Oriëntatie	Zuid Interieur	Oost	Zuidoost, Noordoost	Zuidwest, Noord	Noordwest, West Horizontaal dakoppervlak	3
2. Seizoen tijdens opbouw	-	Zomer	Lente	Herfst	Winter	3
3. Locatie van detail	Inpandig Beschermd van externe factoren	Inpandig maar gevoelig voor WDR, slagregen	Inpandig, langdurig blootgesteld aan buitenomgeving (+7d)	Buitenschil	Nabij maaiveld	4

DETAILCOMPLEXITEIT EN ONTWERP	SCORE 1	SCORE 2	SCORE 3	SCORE 4	SCORE 5	Score
4. Aantal samenkomende bouwelementen	1	2	3 of meer	-	-	3
5. Kops hout blootgesteld aan exterieur of fundering (incl. werffase)	Neen	-	-	-	Ja	5
6. Bouwnaden	Geen naden	Verticaal	Onder helling	Horizontaal	-	4
7. Drogingspotentieel in ruwbouw	Vrije droging mogelijk	-	Belemmerde droging (vb. spleten of dampremmende bescherming)	-	-	3
8. Drogingspotentieel met verdere lagen	Dampopen opbouw	-	Dampremmende opbouw	Dampdichte opbouw	Dampdicht Risico op vocht in spleten	1
9. Schade door lekkages tijdens levensduur door technieken	Geen risico	Laag risico	-	-	Hoog risico	1
10. Risico op vochtinsijpeling in bouwnaden tijdens levensduur (los van technieken, beschouwd zonder bescherming)	Geen risico	Laag risico	-	-	Hoog risico	2

BLOOTSTELLING IN WERFFASE	SCORE 1	SCORE 2	SCORE 3	SCORE 4	SCORE 5	Score
11. Opslag van panelen	Just-In-Time Delivery (JIT)	Inpandige opslag	Best-Practise buitenopslag (-7d)	Best-Practise opslag Lange opslagtijd (+7d)	Naakte opslag Langere opslagtijd	4
12. Beschermingsgraad op de panelen	Waterafstotende fabrieksbescherming	-	-	-	Geen fabrieksbescherming voorzien	5
14. Tijdelijke bescherming in vorm van stellingszeil, tent of overkapping	Ja of inpandig	-	Neen	-	-	3

BESCHOUWD DETAIL	Buitenwand - Tussenvloer
------------------	--------------------------

PROJECTOMVANG	
Totale bruikbare vloeroppervlakte (bruikbare vloeroppervlakte in m ²)	960 m ²
Gebouwhoogte (maaiveld t.e.m. dakopstand of nokhoogte, excl. technieken)	9,5 m
Ingeschatte duurtijd vooraleer wind-en waterdicht	16 weken
GEVOLG OP RISICO-ANALYSE	Groot project Maximale score bij vraag 1,2 en 3 en minimaal score 3 bij vraag 11.

MOGELIJKHEID TOT FASERING	
Indien groot project, kan men de bouwplanning zo faseren dat men zones van max. 250m ² binnen de 12 weken wind- en waterdicht kan maken?	Ja
GEVOLG OP RISICO-ANALYSE	Origineel scoresysteem behouden

		LOG SCORE
RISICOSCORE	777600	5,89
MAX. SCORE	2E+08	8,32
MIN. SCORE	2	0,30

	PREVENTIENIVEAU	HOOG
LAAG	0,30	2,77
MIDDELHOOG	2,78	5,55
HOOG	5,56	7,00
ONGESCHIKT	7,01	8,32

PREVENTIE-ADVIES

CLT-Paneeloppervlak

Blootgesteld kops hout

ONTWERPMATIG BLOOTGESTELD KOPS HOUT			UITVOERINGSTECHNISCH BLOOTGESTELD KOPS HOUT		
ALGEMEEN	PREVENTIE NIVEAU	BESCHERMINGSMETHODIEK	MONITORING	MAATREGELEN NA BEVOCHTING HOUT	ALGEMEEN
KOPS HOUT DETAILMATIG VERMIJDEN Indien structureel toepasbaar, pas de ballonframe methodiek toe in plaats van de platformbouw methode. Hierbij wordt kops hout achter een wand gestoken, waardoor dit niet blootgesteld is aan de omgeving. AFSCHOT IN KOPS HOUT VOORZIEN Indien mogelijk kan men helling voorzien in het kops hout, zodanig vloeibaar water gravitair kan afstromen van het kops hout in plaats van stagneren. (Vb. dakopstand)	L	Naakt paneel	Visueel en voelen Oppervlaktemeting Dieptemeting vooraleer dampremmende laag over tegen plaatsen	Natuurlijke ventilatie	Breng zo snel mogelijk de bescherming aan op het droge kopse hout. Voorzie bij vloeren een kleine boordopstand: Stagnerend water op de vloer zal zo niet afstromen naar het kopse hout, om vervolgens daar in te trekken. Belangrijk hierbij is wel om steeds adequate drainage te voorzien zodat geen bad gevormd wordt. Overloop de checklist voor ieder weekend of verlofdag. Voer een periodieke controle uit naar perforaties in (dampdichte) lagen en correcte hechting aan kopse hout. VERKLEIVING Breng slechts bescherming aan op voldoende droge panelen (sub 20% MC). Anders zal de bescherming niet goed hechten op ruw kops hout. ADAPTIEVE WERFPLANNING Faciliteer planningswijzigingen bij sterke neerslagkans.
		M			
	H	Dampdichte membraan Vb. Wax-coating	Bovenstaande + dieptemeting wekelijks Bovenstaande + Sensoren plaatsen bij kritieke plekken	Verwijderen van dampdichte membranen Droging maximaal faciliteren Geforceerde ventilatie met droge lucht gericht naar kops hout Bouwdrogers aan gematigde temperatuur	
		EPDM-membraan + tapes Bitumineus (vloeibaar) membraan (+tapes)			
ONGESCHIKT		Fundamentele heroverweging van materiaalkeuze nodig.	DISCLAIMER Indien een lager beschermingsinstrument dan het aanbevolen preventieniveau gekozen wordt, dient het uitvoeringstechnische luik strikt het aanbevolen niveau volgen. Bijvoorbeeld: Medium beschermingsinstrument gekozen na hoge risico-analyse Hoge uitvoeringstechnische luik te hanteren		

Bouwnaden

ONTWERPMATIG BOUWNADEN			UITVOERINGSTECHNISCH BOUWNADEN		
ALGEMEEN	PREVENTIE NIVEAU	BESCHERMINGSMETHODIEK	MONITORING	MAATREGELEN NA BEVOCHTING HOUT	ALGEMEEN
OPTIMAL PANEL CONFIGURATION Streef in samenwerking en ingenieurs met de leverancier naar een minimaal (verschillend) aantal panelen. Dit vermindert drastisch het aantal bouwnaden, dus dus potentiële plekken van vochtaccumulatie. VERMIJDEN HORIZONTALE BOUWNADEN Bouwnaden zijn inherent aan detaillering. Toch kan het aantal verminderd worden door ontwerpmatige beslissingen, zoals een beperkt aantal door-en oversteken, terrassen uit CLT, het aantal opleggingen te beperken. Indien structureel mogelijk, kan platformbouw ingewisseld worden voor een ballon-frame methodiek. Hier wordt een horizontale bouwnaad vervangen door een verticale.	L	Geen bescherming van bouwnaad	Visueel en voelen Oppervlaktemeting Dieptemeting binnen de 3cm van naad vooraleerdampremmende laag die naad bedekt.	Natuurlijke droging neemt te veel tijd in beslag. Eens bevochtigde bouwnaad, direct over te gaan naar middelhoge categorie	UITVOERINGSTOLLERANTIES Streef een goede uitlijning van de panelen na, zodanig dat er geen kleine horizontale uitsprongen zijn. Deze dienen als plaatsen van vochtophoping. EFFICIËNTIE VAN GEFORCEERDE DROGING Vocht uit bouwnaden krijgen is bijzonder lastig en bijzonder tijdsrovend. Geforceerde droging kan enigszins deze lange droogperiode inkorten. Overweeg daarom om snel na bevochtiging een droge luchtstroom te voorzien in werffase. DAMPDICHTE BESCHERMINGSLAGEN Indien dampdichte bescherming toegepast, dient deze op regelmatige basis gecontroleerd te worden op perforaties. Vocht die toch doorlekt, kan vervolgens niet meer drogen. ADAPTIEVE WERFPLANNING Faciliteer planningswijzigingen bij sterke neerslagkans.
		M			
	H	Dampdicht membraan optrekken tot over bouwnaad en aftapen tegen drager	Bovenstaande + dieptemeting wekelijks (max. 3cm van naad) Bovenstaande + Sensoren plaatsen kort boven naad	Verwijderen van dampdichte membranen Droging maximaal faciliteren Geforceerde ventilatie met droge lucht gericht naar bouwnaad Bouwdrogers aan gematigde temperatuur	
		Vloeibaar afdichtingmembraan over de bouwnaad tegen drager			
ONGESCHIKT		Fundamentele heroverweging van materiaalkeuze nodig.	DISCLAIMER Indien een lager beschermingsinstrument dan het aanbevolen preventieniveau gekozen wordt, dient het uitvoeringstechnische luik strikt het aanbevolen niveau volgen. Bijvoorbeeld: Medium beschermingsinstrument gekozen na hoge risico-analyse Hoge uitvoeringstechnische luik te hanteren		

INTERPRETATIE VAN HET PREVENTIEADVIES

Beschermingsmethodiek

Deze casus illustreert hoe van het advies kan worden afgeweken mits gefundeerde redenen. In dit projectvoorbeeld is het zo dat men weinig zicht heeft op de werfopslag van de panelen in deze fase van het ontwerp. Indien men hiervoor een just-in-time delivery kan garanderen, zal de risico-score zakken met een advies voor een middelhoge beschermingsgraad. Daarom wordt gekozen om wat betreft de beschermingsmethodiek een categorie lager te gebruiken, die men later iteratief kan herzien.

Dit blootgesteld kops hout zal beschermd worden met een **dampopen membraan**, in tegenstelling tot het waterdicht en dampdicht membraan. Men gaat er hier van uit dat door het aanwezige regenscherm, de bevochtiging die doorslaat aan het kopse hout tijdens levensduur laag zal zijn. De voornaamste vochtname aan dit blootgesteld kops hout is tijdens de werffase. Mocht er dan in deze fase toch vocht aan dit kops hout komen, of via de vloeropbouw – die overigens geen beschermingslaag draagt - doorsijpelen naar de kern, kan dit vocht niet meer weg via het kopse hout. Dit is tenslotte de vezelrichting die ook het meeste vocht uit de kern van het paneel kan doen uitdrogen.

De bescherming van het kops hout door een ademend membraan kan ook de bouwnaden beschermen door deze **door te trekken in de bovenste bouwnaad en over de onderste**. Het risico op water dat tijdens werffase afstroomt van de wand richting de bouwnaad en vervolgens wordt ingezogen, is daarom nog niet verholpen. Daarom wordt bovenaan een **extra tape** voorzien de bovenste bouwnaad af te schermen. Onderaan wordt de folie van het kops hout verkleefd aan het onderste wandpaneel.

Bovendien kan men niet vergeten dat in werffase ook het de binnenzijde van dit detail aan neerslag onderworpen kan worden. Daarom dient ook de bouwnaad aan deze kant beschermd te worden met een **waterdichtingstape**.

Monitoring

Gezien de ontwerpmatige beschermingsmethodiek significant – maar weloverwogen - afwijkt van de geadviseerde beschermingsgraad, dient het uitvoeringstechnisch luik wel het geadviseerde preventieniveau te volgen. Dit houdt volgende reeks aan opvolging in zich:

- Visuele rondgang
- Wekelijkse periodieke dieptemeting binnen de 3cm van de bouwnaad
- Dieptemeting binnen de 3cm na iedere notie van bevochtiging in de bouwnaad
- Dieptemeting alvorens plaatsen van volgende lagen in de wand- en vloeropbouw.

Maatregelen bij bevochtiging

Indien zich water ophoopt op de CLT-panelen, kan men – mits aanwezigheid van personeel op de bouwplaats – overgaan tot actieve waterverwijdering. Dit kan gebeuren door gebruik van een waterstofzuiger of door het afleiden van het water naar een vooraf voorzien drainagepunt.

Indien metingen echter aantonen dat zich vocht heeft opgehoopt in de bouwnaad of via het kopse hout, kan men niet langer vertrouwen op natuurlijke droging. In dat geval overweegt men best om zo snel als mogelijk over te gaan naar geforceerde mechanische droging door middel van ventilatoren gericht naar het bouwdetail. Idealiter gebeurt dit in zowel de ruimte boven als onder het vloerpaneel en houdt men dit aan tot wanneer het vochtgehalte onder 19% zit.

Specifieke overwegingen bij dit typedetail

Uitvoeringsprecisie

Een rapport gepubliceerd door Tallinn University of Technology haalt terecht aan dat er een typisch risico schuilt bij dit soort bouwdetail. Ondanks dat CLT-structuren van in het ontwerpproces met bijzonder lage toleranties zijn vormgegeven, kan het zich voordoen dat de vloerplaat enkele millimeters uitsteekt in verhouding met bovenstaand wandpaneel. Dit kan zich gedragen als een 'ontvanger' van afstromend water van de wand in werffase, en uiteindelijk capillair opgezogen worden in de bouwnaad, waarna het maanden tot jaren kan duren vooraleer dit vocht kan uitdrogen. Daarom is het belangrijk om in de uitvoering strikt na te zien op deze bouwimperfectie om dit risico te vermijden. Een Best-Practice detail gebruikt bovenop nog een tape verkleefd op de wand en het vloerpaneel, zodanig dat deze bouwnaad beschermd is en pooling wordt vermeden.

Omgang met kokers en schachten

Bovenstaand bouwdetail komt niet alleen voor aan de perimeter van het gebouw. Dergelijke platformbouwaansluitingen vind men ook vaak terug bij schachten. Intrinsiek verschilt dit niet van een buitenwand, en dient men dit ook te zien als een buitenschil. Vaak wordt de bovengeschetste beschermingsgraad hier echter niet toegepast, ondanks hemelwater op dezelfde manier zal afstromen op de wandpanelen van een schacht naar het blootgesteld kops hout. Het zou een evidentie moeten zijn dat het vochtbeheersplan voor dergelijk bouwdetail identiek is aan een equivalent detail aan de buitenzijde van het gebouw.

Platformbouw versus ballonframe

Dit soort aansluitingen wordt in de internationale literatuur vaak beschouwd als een gevoelig bouwdetail. De platformbouwmethode, die meestal wordt gehanteerd, draagt in zich dat het vloerpaneel met de kopse kant blootgesteld staat aan het buitenklimaat. Dit zal tijdens de werffase een gevoelig punt vormen en telkens een correcte (tijdelijke) bescherming vereisen. In het ontwerpluk van de preventiematrices wordt ongeacht de risico-score aanbevolen de hoeveelheid kops hout te gaan beschermen. In sommige gevallen is het nodig voor de horizontale stabiliteit van het gehele gebouw om doorlopende wanden te gaan voorzien. Denk hierbij aan liften, trappenhallen en schachten. De verbinding van vloerpanelen aan dergelijke doorlopende wandpanelen maakt dat het vloerpaneel niet meer loodrecht op de vezel wordt belast, wat structureel ten goede komt, maar ook dat er in sommige situaties minder kops hout blootgesteld zal worden aan de buitenomgeving. Indien dit structureel mogelijk is, draagt dit soort ballonframe bouwmethode de voorkeur vanuit het oogpunt van vochtbeheersing.

